
УДК 352.075:336.14

DOI 10.5281/zenodo.19449023

Васильева К. В., Абгалдаев В. Ю.

Васильева Кристина Владимировна, ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления», д. 40В, ул. Ключевская, Улан-Удэ, Республика Бурятия, Россия, 670013. E-mail: kristina-filippova2010@mail.ru.

Абгалдаев Владимир Юрьевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономическая теория, мировая экономика, государственное и муниципальное управление», ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления», д. 40В, ул. Ключевская, Улан-Удэ, Республика Бурятия, Россия, 670013. E-mail: ecagent@mail.ru.

Роль социальных сетей в экономическом развитии города и повышении информационной прозрачности деятельности органов муниципальной власти (на примере Администрации г. Улан-Удэ)

Аннотация. В статье рассматривается роль социальных сетей в экономическом развитии города и повышении открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления на примере информационной деятельности Администрации города Улан-Удэ. Автор описывает результаты статистического анализа активности социальных сетей органов муниципальной власти г. Улан-Удэ, анализирует влияние социальных медиа на принятие управленческих решений в вопросах взаимодействия муниципальной власти с населением. Выявлена значительная диспропорция в эффективности работы официальных аккаунтов: основная страница администрации города обладает максимальным охватом, но минимальной вовлеченностью, в то время как районные администрации демонстрируют противоположные результаты. Обоснована необходимость разработки стратегии развития официальных пабликов («госпабликов»), интегрирующей экономический вектор, внедрение диалоговых моделей взаимодействия и принцип управляемой открытости для трансформации цифровых каналов из инструмента информирования в механизм устойчивого экономического развития городского округа.

Ключевые слова: социальные сети, муниципальная власть, информационная открытость и прозрачность деятельности органов муниципальной власти, экономическое развитие.

Vasilyeva K. V., Abgaldayev V. Y.

Vasilyeva Kristina Vladimirovna, East Siberian State University of Technology and Management, 40V, Klyuchevskaya Street, Ulan-Ude, Republic of Buryatia, Russia, 670013. E-mail: kristina-filippova2010@mail.ru.

Abgaldayev Vladimir Yuryevich, PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economic Theory, Global Economy, Public and Municipal Administration, East Siberian State University of Technology and Management, 40V, Klyuchevskaya Street, Ulan-Ude, Republic of Buryatia, Russia, 670013. E-mail: ecagent@mail.ru.

The role of social media in the economic development of the city and increasing the information transparency of municipal authorities (using the example of the Ulan-Ude City Administration)

Abstract. This article examines the role of social media in the city's economic development and in increasing the openness and transparency of local government activities, using the Ulan-Ude City Administration's information efforts as an example. The author describes the results of a statistical analysis of social media activity among Ulan-Ude municipal authorities and analyzes their impact on decision-making regarding interactions between the municipal government and the public. A significant disparity in the effectiveness of official accounts is revealed: the city administration's main page has the highest reach but the lowest engagement, while district administrations demonstrate the opposite results. The article substantiates the need to develop a strategy for the development of official public pages ("gospublik") that integrates an economic focus, the implementation of dialogue models of interaction, and the principle of managed openness to transform digital channels from an information tool into a mechanism for sustainable economic development in the urban district.

Key words: social networks, municipal government, information openness and transparency of the activities of municipal authorities, economic development.

В настоящее время социальные сети стали неотъемлемой частью жизни современного общества, оказывая значительное влияние на формирование общественного мнения и взаимодействие между различными социальными институтами. М. Г. Круталевич отмечает, что актуальность повышения уровня развития информационного пространства обусловлена развитием информационного общества [3]. В условиях цифровизации и развития информационных технологий органы муниципальной власти активно используют социальные медиа для обеспечения открытости, прозрачности своей деятельности и повышения уровня доверия населения, так как особое значение приобретает получение от граждан идей для развития территории и вовлечения их в процесс принятия решений [6]. Информационно-коммуникационные площадки (ИКП), такие как порталы госуслуг, социальные сети, сайты ведомств и мобильные приложения, становятся неотъемлемой частью управленческих процессов, позволяя не только упрощать доступ граждан к государственным и муниципальным

услугам, но и обеспечивать прозрачность принятия решений, оперативность обратной связи и укрепление доверия к институтам власти [5].

Однако в ряде исследований отражены проблемные зоны в реализации информационной прозрачности деятельности органов муниципальной власти, такие как трудности своевременного разрешения проблем граждан [5], отсутствие единой федеральной нормативно-правовой базы, регламентирующей внедрение информационных технологий [5], отсутствие реализации принципов социальной ответственности в обратной связи с населением [5], отсутствие системных подходов в применении социальных информационных технологий [1], необходимость своевременной модернизации управленческих решений в аспекте влияния концепции цифровизации механизмов координации на социально-экономическую систему [2]. В связи с этим в рамках исследования инструментов коммуникации между органами власти и населением г. Улан-Удэ изучение роли социальных сетей не только как средства повышения информационной

прозрачности деятельности органов муниципальной власти, но и как средства экономического развития является актуальным.

Целью данной статьи является анализ роли социальных сетей в деятельности Администрации г. Улан-Удэ и оценка их вклада в повышение открытости и прозрачности муниципальной власти, а также в развитие экономики города. Для достижения поставленной цели были использованы методы анализа статистических данных официальных аккаунтов Администрации г. Улан-Удэ в социальных сетях.

В рамках исследования инструментов коммуникации между органами власти и населением г. Улан-Удэ, в частности при анализе роли социальных сетей в экономическом развитии города и повышении информационной прозрачности деятельности органов муниципальной власти, под термином «социальные сети» мы, вслед за Е. Ю. Лисицыной и А. Ю. Горбынко, понимаем следующее основное технологическое определение. Социальные сети — это интерактивный веб-сайт с большим количеством пользователей, которые создают его контент; это специфическая автоматизированная среда, которая дает возможность формировать социальные контакты и группы, объединенные общими интересами и предпочтениями [4].

В ходе исследования анализировались официальные страницы (госпабли-

ки) исполнительно-распорядительных органов г. Улан-Удэ на платформах «ВКонтакте» и Telegram. Всего рассмотрено четыре официальные страницы (госпаблика): официальный канал Администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ (t.me/aor_uu), официальная страница Администрации г. Улан-Удэ (<https://vk.com/gorodulanude>), официальная страница Администрации Советского района г. Улан-Удэ (https://vk.com/asr_uu), официальная страница Администрации Железнодорожного района г. Улан-Удэ (https://vk.com/azhdr_uu). Все страницы зарегистрированы во исполнение Федерального закона от 14.07.2022 № 270-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и статью 10 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации». Подтверждением создания официальной страницы именно органом муниципальной власти является наличие специальной отметки «Госорганизация», которая присваивается через портал «Госуслуги». При этом некоторые официальные страницы зарегистрированы до принятия соответствующего закона. Сроки регистрации официальных страниц Администраций г. Улан-Удэ указаны в таблице 1.

Таблица 1. Сроки регистрации официальных страниц Администраций г. Улан-Удэ

Официальная страница местных администраций	Год создания
Официальный канал Администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ (t.me/aor_uu)	24 августа 2022 г.
Официальная страница Администрации г. Улан-Удэ (https://vk.com/gorodulanude)	14 февраля 2014 г.
Официальная страница Администрации Советского района г. Улан-Удэ (https://vk.com/asr_uu)	18 марта 2022 г.
Официальная страница Администрации Железнодорожного района г. Улан-Удэ (https://vk.com/azhdr_uu)	3 октября 2018 г.

Статистический анализ активности социальных сетей органов муниципаль-

ной власти г. Улан-Удэ проведен с помощью сервиса управления соцсетями

LiveDone (для социальной сети «ВКонтакте») и сервиса TGStat (для мессенджера Telegram), которые позволили изучить следующие аналитические показатели активности: охват (Reach) и вовлеченность постов (ER — Engagement Rate), реакции (основные действия пользователей с контентом, такие как лайки, ком-

ментарии, репосты), динамику роста подписчиков (их пол, возраст, место нахождения), количество публикаций и их содержание, топ постов. Анализ проводился за период: август – сентябрь 2025 г. Данные, полученные в ходе статистического анализа, продемонстрированы в таблице 2.

Таблица 2. Статистический анализ активности социальных сетей органов муниципальной власти г. Улан-Удэ

Показатели активности	Официальный канал Администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ	Официальная страница Администрации г. Улан-Удэ	Официальная страница Администрации Советского района г. Улан-Удэ	Официальная страница Администрации Железнодорожного района г. Улан-Удэ
Количество подписчиков	770	18 045	1 793	1 621
Пол и возраст подписчиков	–	32,2 % муж., 67,8 % жен. Средний возраст: 35–44	–	–
Динамика подписчиков	+17	+83	0	0
Количество публикаций	295 На начало периода: 8160 На конец периода: 8455	187	114 На начало периода: 407 На конец периода: 521	221 На начало периода: 299 На конец периода: 520
Engagement Rate (% подписчиков, читающих посты канала / сообщества)	39,2 %	0,16 %	0,70 %	0,43 %
ER Views (просмотры)	25,7 %	1,69 %	3,24 %	5,30 %
Количество лайков	–	4 575	12	1 501
Количество репостов	185	424	33	34
Общее количество реакций	–	5 358	1 427	1 535

Официальные аккаунты Администрации в популярных социальных медиа платформах позволяют информировать жителей о важных событиях. Содержательный анализ сообществ показал «топ

постов» в каждом сообществе: главные события (отключение воды, электроэнергия, перекрытие дорог, ремонтные работы на определенных участках), предстоящие мероприятия (например, проведе-

ние Республиканской августовской конференции работников образования, заседание Коллегии Администрации Железнодорожного района) и изменения в городской инфраструктуре (открытие памятника пожарным и спасателям в г. Улан-Удэ). Это способствует повышению осведомлённости населения о деятельности муниципальной власти.

Одним из основных преимуществ использования социальных сетей является возможность получения обратной связи от населения. Жители города могут задавать вопросы, высказывать свои предложения и замечания через платформы «Сообщить о проблеме» и «Высказать мнение», что позволяет органам муниципальной власти учитывать мнение горожан при принятии управленческих решений. Такой подход способствует более эффективному управлению городскими ресурсами и повышению качества жизни населения на основе официальных запросов общественности.

С точки зрения экономического влияния социальные сети играют важную роль в формировании имиджа города и привлечении инвестиций. Активное использование социальных медиа позволяет Администрации г. Улан-Удэ демонстрировать потенциал города, его культурные и экономические особенности, что может привлечь внимание инвесторов и способствовать развитию городской экономики. Однако статистический анализ показывает низкий уровень Engagement Rate:

– Администрация г. Улан-Удэ — 0,16 % при аудитории 18 045 подписчиков;

– Администрация Октябрьского района г. Улан-Удэ — 39,2 % при аудитории 770 подписчиков;

– Администрация Советского района г. Улан-Удэ — 0,70 % при аудитории 1 793 подписчиков;

– Администрация Железнодорожного района г. Улан-Удэ — 0,43 % при аудитории 1 621 подписчик.

Большое абсолютное количество реакций означает, что информация все же

доходит до значительной аудитории. Через социальные сети продвигаются проекты, по которым горожане реально могут голосовать и участвовать в распределении бюджетных средств, выборе объектов для благоустройства и т.д. Примерами эффективных проектов являются «Народный бюджет», «Формирование комфортной городской среды», которые реализовывались посредством регулярных голосований через платформы обратной связи и интерактивный сервис «Активный горожанин». Однако чрезвычайно низкий Engagement Rate означает, что контент не вызывает активного отклика у 99,8 % подписчиков, соответственно, экономически ориентированные посты проходят незамеченными. Феноменально высокий ER (39,2 %) и ER на просмотры (25,7 %) у канала Администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ свидетельствует об активной аудитории и высоком экономическом потенциале на уровне района, однако малая абсолютная численность аудитории (770 подписчиков) ограничивает общий масштаб воздействия на весь город. Таким образом, потенциал для реального влияния на экономику используется неэффективно.

С другой стороны, анализ статистических данных показывает, что активность Администрации г. Улан-Удэ в социальных сетях положительно сказывается на уровне доверия населения к муниципальной власти. Большое количество публикаций (Администрация г. Улан-Удэ — 187, Администрация Октябрьского района г. Улан-Удэ — 295, Администрация Советского района г. Улан-Удэ — 114, Администрация Железнодорожного района г. Улан-Удэ — 221) говорит об активной информационной работе. Высокое абсолютное число репостов (Администрация г. Улан-Удэ — 424) означает, что определенные новости горожане считают важными, достоверными и распространяют самостоятельно. При этом крайне низкий ER говорит об отсутствии осмысленного диалога. Контент представляет собой формальный односторонний информационный поток, а

не дискуссию с жителями, что отрицательно сказывается на уровне доверия. Высокий уровень ER деятельности канала Октябрьского района г. Улан-Удэ, составляющий 39,2 %, демонстрирует исключительную эффективность в сфере публичных коммуникаций, на несколько порядков превышая не только среднестатистические значения для официальных аккаунтов муниципальных образований, но и показатель центральной Администрации города (0,16 %).

Рост подписчиков на главной странице (+83) и странице Октябрьского района (+17) на фоне нулевой динамики в других районах говорит о том, что эти страницы развиваются и остаются релевантными для аудитории. Столь высокий процент вовлеченности свидетельствует не о пассивной подписке, а о систематическом и заинтересованном потреблении контента целевой аудиторией. Это свидетельствует о переходе от традиционной однонаправленной модели информирования (монолог власти) к диалоговой модели взаимодействия (интерактивный дискурс). Такой подход подразумевает, что распространяемая информация является релевантной, своевременной и соответствует информационным потребностям местного сообщества. Фактически, администрация реализует на практике ключевой принцип «открытого правительства» — обеспечение постоянной и содержательной обратной связи с гражданским обществом. Высокая вовлеченность подтверждает, что коммуникационный канал функционирует не как статичный ресурс для публикации нормативных актов, а как динамичная платформа для сбора общественного мнения, обсуждения инициатив и оперативного реагирования на запросы населения. Это напрямую способствует повышению уровня доверия к органам местного самоуправления и формированию позитивного публичного имиджа власти.

Проведенный анализ позволяет констатировать, что социальные сети стали неотъемлемым и значимым инструмен-

том в системе коммуникаций между органами муниципальной власти г. Улан-Удэ и населением. Эмпирические данные демонстрируют, что их использование способствует реализации ключевого принципа «открытого правительства» — повышению уровня прозрачности и подотчетности власти. Активное освещение городских событий и оперативное реагирование на обратную связь формируют новое качество взаимодействия, приближая его к модели диалогового, партисипативного управления.

Однако выявленная значительная диспропорция в эффективности работы официальных аккаунтов (где основная страница администрации города обладает максимальным охватом, но минимальной вовлеченностью, в то время как районные администрации демонстрируют диаметрально противоположные результаты) указывает на отсутствие единой, научно обоснованной стратегии. Этот диссонанс подтверждает наличие сопутствующих рисков, главными из которых являются риск формализации коммуникации, риск потери контроля над общественным восприятием вследствие низкой вовлеченности и риск нереализованного экономического потенциала данных каналов.

В этой связи в рамках дальнейшего исследования инструментов коммуникации между органами власти и населением г. Улан-Удэ наиболее перспективным направлением представляется разработка комплексной модельно-стратегической основы (модели-стратегии) управленческих решений для развития официальных пабликов («госпабликов»). Данная стратегия должна интегрировать в себя следующие ключевые аспекты:

1. Экономический вектор. Целенаправленное использование ресурса для стимулирования экономического развития города. Это подразумевает не только продвижение инвестиционного потенциала и туристической привлекательности для внешней аудитории, но и создание эффективной площадки для поддержки локального бизнеса (продвижение ярма-

рок, программ поддержки малого и среднего предпринимательства, создание гибридной среды для взаимодействия бизнеса и власти).

2. Внедрение диалоговых моделей взаимодействия. Систематизация работы с обратной связью, внедрение интерактивных форматов (онлайн-опросы, общественные обсуждения проектов, прямые эфиры) и тиражирование успешных практик (на примере Администрации Октябрьского района) на все уровни муниципального управления.

3. Принцип управляемой открытости. Разработка механизмов мониторинга и анализа информационных потоков,

позволяющих не только нивелировать риски, но и трансформировать обратную связь в управленческие решения, замыкая тем самым цикл «власть — общество».

Таким образом, переход от фрагментарного присутствия к централизованной, экономико-ориентированной и научно обоснованной стратегии использования социальных сетей является обязательным условием для трансформации цифровых каналов из инструмента информирования в действенный механизм повышения эффективности управления, социальной интеграции и устойчивого экономического развития городского округа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дадабаева Д.У., Кязкина Т.Ю., Огурцова Н.С. Проблемы внедрения инновационных управленческих технологий в системе государственного и муниципального управления // Социально-гуманитарные проблемы образования и профессиональной самореализации «Социальный инженер-2017»: материалы Всероссийской конференции молодых исследователей. М., 2017. С. 52–57.
2. Ильменский М. Д., Паринов С. И. Эволюция представлений о социально экономической роли информационных технологий на примере 60-летней истории ЦЭМИ РАН // Экономическая наука современной России. 2023, № 3 (102). С. 7–19. DOI 10.33293/1609-1442-2023-3(102)-7-19.
3. Круталевич М. Г., Круталевич В. В. Теория и практика создания и развития единого информационного пространства города // УЭКС. 2015. №5 (77). С. 17.
4. Лисицына Е. Ю., Горбынко А. Ю. Роль социальных сетей в системе муниципального управления // Тенденции развития науки и образования. 2021. №79-3. С. 50–52. DOI 10.18411/trnio-11-2021-102.
5. Нахушева М. С., Киржинова С. А. Цифровизация в государственном и муниципальном управлении: анализ эффективности информационно-коммуникационных площадок органов власти в предоставлении услуг населению // Вестник Майкопского государственного технологического университета. 2025, Вып. 17, № 2. С. 125–138. DOI 10.47370/2078-1024-2025-17-2-125-138.
6. Чулков А. С. Перспективы повышения открытости (прозрачности) государственных и муниципальных финансов в субъектах Российской Федерации // Финансы и кредит. 2017. №24(744). С. 1410–1421.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Dadabaeva D.U., Kyazhkina T.YU., Ogurcova N.S. Problemy vnedreniya innovacionnyh upravlencheskih tekhnologij v sisteme gosudarstvennogo i municipal'nogo upravleniya // Social'no-gumanitarnye problemy obrazovaniya i professional'noj samorealizacii «Social'nyj inzhener-2017»: materialy Vserossijskoj konferencii molodyh issledovatelej. M., 2017. S. 52–57.
2. Il'menskij M. D., Parinov S. I. Evolyuciya predstavlenij o social'no ekonomicheskoy roli informacionnyh tekhnologij na primere 60-letnej istorii CEMI RAN // Ekonomicheskaya nauka sovremennoj Rossii. 2023, № 3 (102). S. 7–19. DOI 10.33293/1609-1442-2023-3(102)-7-19.
3. Krutalevich M. G., Krutalevich V. V. Teoriya i praktika sozdaniya i razvitiya edinogo informacionnogo prostranstva goroda // UEKS. 2015. №5 (77). S. 17.

-
4. Lisicyna E. YU., Gorbynko A. YU. Rol' social'nyh setej v sisteme municipal'nogo upravleniya // Tendencii razvitiya nauki i obrazovaniya. 2021. №79-3. S. 50–52. DOI 10.18411/trnio-11-2021-102.
 5. Nahusheva M. S., Kirzhinova S. A. Cifrovizaciya v gosudarstvennom i municipal'nom upravlenii: analiz effektivnosti informacionno-kommunikacionnyh ploshchadok organov vlasti v predostavlenii uslug naseleniyu // Vestnik Majkopskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo universiteta. 2025, Vyp. 17, № 2. S. 125–138. DOI 10.47370/2078-1024-2025-17-2-125-138.
 6. CHulkov A. S. Perspektivy povysheniya otkrytosti (prozrachnosti) gosudarstvennyh i municipal'nyh finansov v sub"ektah Rossijskoj Federacii // Finansy i kredit. 2017. №24(744). S. 1410–1421.

Поступила в редакцию: 15.11.2025.

Принята в печать: 29.04.2026.